

GREENDIVING

Projeto Mergulho Verde

Módulo: Equipamentos de pesca
alternativos

BBZ NOK

Financiado pela
União Europeia

ÍNDICE DO CURSO

- Impactos das artes de pesca no oceano
- Diferença entre artes de pesca no que diz respeito
 - Captura acidental
 - Seletividade
 - Influência na parte inferior
 - Consumo de combustível
 - Mão de obra
 - Produção de lixo (plásticos,...)

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

- Compreender os diferentes efeitos das diferentes artes de pesca sobre
 - Ecossistemas marinhos específicos
 - Situação económica dos pescadores
 - Poluição de todo o sistema oceânico (plásticos, etc.)
 - Sustentabilidade de pescarias específicas
- Aprenda sobre a influência dos consumidores na sustentabilidade de diversas pescarias.

Importância das artes de pesca sustentáveis

Importância das artes de pesca sustentáveis

- Uma pescaria terá sempre um impacto no ambiente marinho.
- mas todas as pessoas ligadas à pesca (produtores e consumidores) podem tentar minimizar este impacto tanto quanto possível.
- Ao mesmo tempo, a pesca deve ser sustentável não só do ponto de vista ecológico, mas também do ponto de vista económico.
- As inovações técnicas desempenham um papel proeminente nisso.

Importância das artes de pesca sustentáveis

- Para os estudantes do sector das pescas é obviamente muito importante avaliar o impacto das suas artes de pesca no ambiente.
- MAS: também para os estudantes que não estão diretamente envolvidos na pesca, este tema está a tornar-se cada vez mais importante. Como consumidores, também têm a responsabilidade de apoiar a pesca sustentável.

Unidade prática

- Apresentando o tema através de diversas imagens de diferentes embarcações e artes de pesca.
- Exemplos proeminentes à direita ->
 - Pesca artesanal de polvo com potes
 - Atum albacora para pesca com vara manual com rótulo MSC
 - Grandes congeladores pelágicos (Atum ou similar)
- Pergunta de impulso: qual a diferença entre esses métodos de pesca?

Unidade prática

- os alunos recebem uma pilha de cartões com imagens que mostram diferentes métodos de pesca, artes de pesca e embarcações de pesca.
- em outra pilha, são fornecidos cartões de texto com diferentes vantagens e desvantagens
 - consumo de combustível, contato com o fundo, impacto ecológico, custos, requisitos técnicos em termos de tamanho e equipamento da embarcação, mão de obra necessária, seletividade/captura acidental em relação às espécies, tamanho, forma

Unidade prática

- a tarefa dos alunos é fazer classificações significativas em trabalhos de grupo.
- Devem ser mencionados os efeitos das respetivas artes de pesca no ecossistema, bem como na situação económica dos pescadores.
- Após esta fase de trabalho, os respetivos grupos preparam pequenas apresentações.
 - fotos, gráficos e textos são fornecidos.
 - Cada grupo de alunos se concentrará em um tipo diferente de equipamento de pesca.

REFERÊNCIAS

- www.thuenen.de/en/institutes/

báltico -pesca marítima/
campos de
atividade/pesquisa/
tecnologia de pesca e
pesquisa

CONSÓRCIO

INOVA+

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um endosso ao conteúdo, que reflete apenas as opiniões dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações nele contidas. Número do Projeto 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Obrigado!

Nome Parceiro: Karsten Zumholz

Empresa: BBZ-NOK

k.zumholz@bbz-nok.de

GREENDIVING

Projeto Green Diving

Como reduzir a pegada no
treinamento e na vida real: melhores
práticas

Escola do Mar dos Açores

Financiado pela
União Europeia

ÍNDICE DO CURSO

- Pegada ecológica
- Biocapacidade
- Habilidades verdes

Aprendizado Objetivos

- Compreender o impacto ambiental que simples atividades e escolhas diárias podem ter a longo prazo
- Introduzir mudanças simples na rotina diária para reduzir a pegada ecológica
- Identifique habilidades não verdes

A close-up photograph of a vibrant green leaf, showing its intricate vein structure. Several clear, spherical water droplets are scattered across the leaf's surface, reflecting light and creating a fresh, natural aesthetic. The background is a soft, out-of-focus green, emphasizing the sharp details of the leaf and droplets.

Pegada ecológica

Para medir uma pegada ecológica, precisamos considerar 6 critérios:

- Terra arável
- Pastagem
- Área de pesca
- Produtos florestais
- Carbono
- e áreas construídas

Biocapacidade e

Capacidade de regenerar recursos e absorver emissões de dióxido de carbono num período finito

ECOLOGICAL FOOTPRINT

Como reduzir a Pegada Ecológica

- Reduzir produtos plásticos descartáveis e de uso único

Sacolas de compras plásticas, canudos, copos

Mudando para

itens reutilizáveis

Como reduzir a Pegada Ecológica

- **Mudando para renováveis energia**

Fontes de energia renováveis, como a solar, são simples, acessíveis e reduzem as emissões de gases para a atmosfera

Comer menos carne

A carne é a principal fonte de emissões de gases com efeito de estufa, juntamente com outras questões como o bem-estar animal

Como reduzir a Pegada Ecológica

Ajuda a reduzir a quantidade de resíduos, reduzindo assim a poluição do ar e da água

Dirigindo menos

Como reduzir a Pegada Ecológica

- Dirigir menos usando outros meios de transporte, como bicicleta, transporte público e caminhar, reduz muitos poluentes liberados no ar pelos carros.

Reduzindo o desperdício de água

Como reduzir a Pegada Ecológica

A água é preciosa e se você conseguir reduzir o consumo de água utilizando técnicas econômicas em sua casa, poderá evitar o uso desnecessário de torneiras

Como reduzir a Pegada Ecológica

Apoie negócios locais

Você reduz sua pegada ambiental ao reduzir o transporte de roupas, alimentos ou suprimentos até o destino

Como é calculada a Pegada Ecológica de uma pessoa?

Atividade

Você deve determinar o impacto da sua alimentação, casa, bens, serviços e transporte no planeta usando um calculador de pegada que você pode encontrar na internet

Como é calculada a Pegada Ecológica de uma pessoa?

Atividade

<https://www.footprintcalculator.org/en/quiz/0/food/category>

Como é calculada a Pegada Ecológica de uma pessoa?

Atividade

Compartilhe seus resultados com o grupo

Opções de desperdício zero

Referências

- Carbono Pegada Calculadora
- <https://dashboard.carbify.io/carbon-footprint-calculator>

CONSÓRCIO

INOVA+

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um endosso ao conteúdo, que reflete apenas as opiniões dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações nele contidas. Número do Projeto 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

Obrigado!

Nome Parceiro: Hannah Braz
Cargo: Gerente de Projeto
Empresa: INOVA+

Hannah.braz @inova.business

GREENDIVING

GREENDIVING

Projeto Green Diving

Módulo: Impacto do lixo em espaços naturais

BBZ NOK

Financiado pela
União Europeia

ÍNDICE DO CURSO

- Impactos do lixo em vários ecossistemas aquáticos
- Diferentes ecossistemas
 - Costa
 - Bental
 - Pelagial
 - Abissal
 - Água fresca
- Diferentes tipos de lixo
 - Fontes
 - Quantidades
- Impacto Específico
 - Animais individuais
 - Cadeias alimentares
 - ecossistemas

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

- Compreender os efeitos dos diferentes tipos de lixo sobre
 - Ecossistemas aquáticos específicos
 - todo o sistema oceânico
- Conheça a influência dos consumidores na produção de lixo

Lixo em ecossistemas aquáticos

Landesberufsschule für Fischwirte, BBZ am NOK, Rendsburg

Introdução

- Professor mostra diversas imagens da vida marinha em relação ao lixo
 - Estômagos de pássaros famintos cheios de lixo.
 - Animais mortos em redes fantasmas.
 - Animais presos em diversas estruturas plásticas
 - Algas cheias de lixo
 - ...
- Essas imagens criarão um alto nível de motivação para lidar com este tópico
- Os exemplos selecionados não retratam todo o problema, mas atraem muita atenção
- A maioria dos estudantes já experimentou a quantidade de lixo na praia
 - eles já deveriam estar claramente cientes da extensão do problema

Unidade prática

- os alunos recebem cartões ilustrados mostrando diferentes animais, ecossistemas e tipos de resíduos.
- tarefas dos alunos:
 - fazer tarefas significativas no trabalho em grupo.
 - nomear e discutir os efeitos do respectivo tipo de resíduo no ecossistema e/ou nos animais.
- Após esta fase de trabalho, os grupos preparam pequenas apresentações.

Discussão e conclusão

- No final da aula, os alunos deverão ser capazes de nomear os efeitos de tipos específicos de resíduos em organismos marinhos específicos.
- Isto é conseguido através de breves apresentações dos alunos (fotos, gráficos, textos são fornecidos aos alunos).
- Cada grupo de alunos se concentrará em um tipo diferente de resíduo.

Avaliação

- Os alunos jogam um teste kahoot online
- Após o questionário, os alunos trabalham em mais perguntas e respostas que serão incorporadas a um “questionário 2.0” estendido.
- Dessa forma, o kahoot -quiz está ficando cada vez maior
- Além disso, perguntas e respostas podem ser alteradas/excluídas/atualizadas pelos alunos
- Isso motiva os alunos ao pensamento ativo e fornece um questionário sempre atualizado, incluindo o conhecimento atual

How can the amount of Plastic in the sea be reduced?

Überspringen

24

0

Antworten

- ▲ fishing for litter
- ◆ using Dolly Ropes
- complying with the rules of MARPOL
- using peeling shower gel with microplastics
- ◆ more beach clean-ups

Referências

- <https://www.waddensea-worldheritage.org/visit/denmark>
- <https://www.ospar.org>
- <https://whc.unesco.org/en/list/1314>

CONSÓRCIO

INOVA+

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um endosso ao conteúdo, que reflete apenas as opiniões dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações nele contidas. Número do Projeto 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

Obrigado!

Nome Parceiro: Karsten Zumholz

Empresa: BBZ-NOK

k.zumholz@bbz-nok.de

GREENDIVING